

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХАЙРЕТДИНА БОЛГАНБАЕВА В 1918-1920 ГГ.

Елкей Нұрлыбек Нұрланұлы

*Докторант кафедры истории Казахстана
исторического факультета Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева
(Астана, Республика Казахстан).*

Научный руководитель: Садыков Т.С.

*Д.и.н., профессор кафедры истории
Казахстана исторического факультета
Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева (Астана, Республика Казахстан).*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173936>

В начале XX века в обществе Казахстана появились и активно развивались разнообразные политические движения. Представители национальной интеллигенции играли ключевую роль в формировании политической базы национально-демократических направлений. Активность национальной интеллигенции в то время проявлялась через поддержку развития политических изданий, организацию петиционных движений, созыв общекзахских собраний, участие в мусульманских и общественных собраниях, а также защиту интересов казахского народа.

В то время под лозунгом «Оян, казак!» («Проснись, казах!») казахская интеллигенция активно работала над делами, направленными на благо нации, стремясь объединить казахский народ под знаменем «Алаш». Один из выдающихся представителей интеллигенции – Хайретдин Болганбаев, известный писатель, родом из Акмолинской области. Однако при упоминании деятелей движения «Алаш» это имя редко вспоминается. В период советской власти Хайретдин Болганбаев, стремившийся к идеалу «Алаш», оказался в тени из-за политических обстоятельств того времени. Наша основная цель заключается в переосмыслении положения казахского общества в период руководства движением «Алаш», а также анализе различных политических и социальных событий, происходивших в этой организации, с позиции современного общества.

Хайретдин Абдрахманулы Болганбаев – выдающийся представитель национально-просветительского движения «Алаш». Он родился в 1894 году в Акмолинском уезде Акмолинской области, что сегодня соответствует Коргалжынскому району.

Болганбаев Хайретдин Абдрахманулы – видный деятель национально-просветительского движения «Алаш».

Родился в 1894 г. в Акмолинском уезде Акмолинской области (ныне – Коргалжынский район) [1, С. 118]. Завершил обучение в медресе Хасение в Оренбурге, который был одним из прославленных центров образования в казахской степи [2, С. 5]. Медресе Хасение было признано высококачественным учебным заведением и входило в число трех известных медресе в России того времени, наряду с Мухаммадией в Казани и Галией в Уфе. Оренбург играл значительную роль как духовный центр казахской интеллигенции, способствуя развитию образования, печати, науки и инфраструктуры, а также способствовал формированию подлинной гражданской позиции Хайретдина Болганбаева. В этом городе деятельно действовали национальные интеллектуалы, среди которых были выдающиеся деятели движения «Алаш» - А. Бокейханов, А. Байтурсынов и М. Дулатулы. В данном городе прошли первый и второй общеказахские съезды, где обсуждались вопросы, касающиеся казахского общества и его перспектив развития. В период обучения Х. Болганбаев начал писать статьи для газеты «Казах», которая издавалась под редакцией выдающегося деятеля алашского движения - Ахмета Байтурсынова. Молодой Хайретдин не оставался равнодушным к насущным проблемам казахского общества. Он всегда относил себя к категории «учителем и газетчиком». В своих записях Хайретдин отмечает, что работал учителем и журналистом как до 1917 года, так и в период с 1917 по 1919 год [2, С. 172].

С целью пропаганды образования и просвещения Хайретдин написал обширную статью под названием «Казахские дети в медресе «Хасение», которая была опубликована в газете «Казах» в 44 выпуске от 31 декабря 1913 года и 46 выпуске от 18 января 1914 года. Он отмечает, что «Количество казахских детей, обучающихся в медресе Хасение, растет с каждым годом. Три года назад там училось не больше одного-двух детей, в прошлом году количество казахских учеников возросло до семи. В настоящем году их число удвоилось по сравнению с предыдущим годом и достигло тринадцати» [2, С. 115].

Одной из основных целей казахских ученых в начале XX века было стремление обеспечить доступ к образованию для каждого казаха. Новые сведения о педагогической деятельности Хайретдина можно найти в истории Краевых педагогических курсах, основанного в Ташкенте. Имя Хайретдина Болганбаева упоминается в книге С.Тилеукулова и Ш.Оразымбетова «Первый казахский институт в Ташкенте (сборник документов и материалов)» [3].

Во второй половине XIX в. большинство казахов вошли в состав Туркестанского генерал-губернаторства (1867-1917), а после октябрьского переворота - в Туркестанскую АССР (1918-1924). История области с большой концентрацией казахов тесно связана с г. Ташкентом – столицей Туркестанской АССР. Были сформированы представители казахской национальной интеллигенции, объединившие глав тюрко-мусульманской общины этого региона и возглавившие организацию по общим интересам. В их числе можно назвать: Мустафу Чокая, С.Лапина, М.Тынышпаева, Т.Рыскулова, С.Кожанова, Н.Торекулова, С.Сейфуллина, С.Асфендиярова, М.Джумабаева, Ж.Аймаутова, И.Тохтыбаева, Х.Досмухамедова, Д.Досмухамедова, Г.Муратбаева, Т.Жургенова, А.Сергазиева, С.Ескараева, Коныр-Ходжа Ходжикова, А.Оразбаева, Э.Омарова, Х.Болганбаева и мн. др. Огромен труд вышеупомянутых представителей казахской интеллигенции на пути создания и становления Казахского института просвещения (Казинпрос). Истоки его становления относятся к октябрю 1918 г., когда решением Народного Комиссариата просвещения Туркестанской республики при русском педагогическом училище было открыто Киргизское (Казахское) педагогическое отделение. С 1 июля 1919 г. педагогическое отделение преобразовано в самостоятельное училище. С 1 октября 1920 г. училище реорганизовано в Краевой Казахский институт просвещения (Казинпрос). Затем, в 1925 - 1926 учебном году на базе Казинпроса в Ташкенте открыто первое высшее учебное заведение Казахстана. В 1928 г. оно переехало в г. Алматы [3, С. 3, 4]. Например, можно обратить внимание на следующую информацию, связанную с преподавательской деятельностью Хайретдина. 20 ноября 1918 г. для казахских детей впервые были открыты краевые педагогические курсы на 30 слушателей. Его руководитель – Иса Тохтыбаев, преподаватели курса: Садык Отегенов, Хайретдин Болганбаев, Султанбек Кожанов, Райхан Лапина, Эмберген Табынбаев, Жагыпар Лапин, Хадиша Лапина, Сара Есова, Шамгали Сарыбаев, Танирберген Отарбаев и др. [3, С. 5].

Следующий этап преподавательской деятельности Х.Болганбаева приходится на период с 1922 по 1928 год. В это время он занимал должность заместителя начальника областного отдела народного образования в Петропавловске (ныне Кызылжар), работал преподавателем в педагогическом училище и совпартшколе, а также руководил воспитательным отделом совпартшколы. В качестве архивных сведений о преподавательской деятельности в г. Кызылжар я нашел в фонде №1 Северо-Казахстанского государственного архива личный листок Х. Болганбаева, в фонде №2 годовые

отчеты педтехникума г. Петропавловска (Кызылжар), сведения о преподавателях и протоколы.

По данным академика Дихана Камзабекулы, Хайретдин был арестован по ложному обвинению в 1928 г., когда находился в Кызылжаре, и отправлен для следствия в Алматинскую тюрьму. В то время А. Байтурсунылы, М. Дулатулы и другие крупные деятели находились в Алматинской тюрьме по политическим обвинениям в «объединении против Советской власти». Так, в апреле 1930 г. ОГПУ этапом отправило Х. Болганбаева в Архангельск, а затем в Сыктывкар. После освобождения от политических репрессий Хайретдину не разрешили жить в своем районе, а отправили под надзор в Сарыагаш Шымкентской области, где он работал преподавателем зоотехнической школы «Капланбек». В 1937 г. Х. Болганбаев был повторно арестован по политическим обвинениям и расстрелян 21 ноября того же года по решению «тройки». Хайретдин Болганбаев был реабилитирован советскими властями лишь в 1957 г. К сожалению, его доброе имя долгое время упоминалось в отрицательном контексте деятельности националистов [2, С. 173].

Труды Хайретдина касались актуальных проблем казахского общества. На данный момент у публициста около 30 опубликованных произведений: «Казахские учащиеся медресе "Хусаиния"», «Открытое письмо Габдолле Шокаеву», «Выборы», «Женитьба до рождения», «Аренда земли», «Наш литературный долг», «Вечер литературы», «Годовщина смерти Исмагилбека Гаспринского», «Телеграмма», «Гражданину «Алаша», «Туркестанский край», «Ученики учитывают мнение учителя», «В Ходжамкульской школе», «Сила веры», «Телеграмма. Туркестанская автономия», «Киргиз-казахи и Кокантский съезд», «Из Туркестана», «Алашская автономия», «Все пропахло кровью», «Положение края», «Перемены в течение суток», «Ташкент 18 апреля (5-й)», «Перемены февраля», «Советское правительство и Восток (II)», «Советское правительство и Восток (III)», «Конференция коммунистов Туркестана», «Алтын коль» (рассказ), «Краткая сказка жизни» (с русского), «Мельница».

В заключение, хотелось бы отметить, что пока рано говорить о полном изучении личности и творчества Х.Болганбаева. Большая часть его биографии остается скрытой от широкой публики, а его опубликованные произведения требуют дальнейшего всестороннего исследования.

Литература:

1. Болганбаев Х. Шығармалары. Тағылымы (под редакцией Д.Камзабекулы) / Х. Болганбаев. – Астана: Издательство «Парасат әлемі», 2005. – 256 с.
2. Тилеукулов С. Первый казахский институт в Ташкенте (сборник документов и материалов) / С.Тилеукулов, Ш.Оразымбетов. - Ташкент: ТГПУ им. Низами, 2005. – 160 с.
3. Тилешов Е. Алашское движение. Энциклопедический справочник / Е. Тилешов, Д. Камзабекулы. - Алматы: Сардар, 2014. – 528 с.